

A ORGIA VOCABULAR

fevereiro 19, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 09/2020

Fui adolescente no Brasil em que revistas vendidas em banca possuíam embalagens com tarjas escondendo seios.

Frequentei cinemas e assisti a cenas que excitavam só pela imagens de musas que se mostravam nuas em atos sexuais que alimentavam a libido. Era “umazinha” na certa quando se chegava em casa.

No meu quarto e dos meus irmãos as paredes eram repletas de recortes e pôsteres em que predominavam a nudez. Não tivemos irmã, talvez por isso essa

liberdade toda.

Fico lembrando aquele tempo não por saudosismo, mas por força de uma constatação que vivemos já há uns vinte anos no Brasil.

A televisão tem servido para muita coisa: ensina a trair, a transar precocemente, a usar cocaína, maconha, usar bebidas alcoólicas, levar vantagem etc., não importa de que forma, sempre a defesa da “expressão democrática da arte” será o mantra de defesa.

Pois bem, a mim pouco importa os que vivem em função da chatice do politicamente correto. Não traio minhas convicções em nome de me ajustar a uma hegemonia de ideias que mais lembra o nazismo nefasto do que qualquer outra coisa. E é por isso que lembrei do passado.

Quando eu poderia imaginar que “grelo duro”, “dar o furo”, “putinha do PT” etc., poderiam ser expressões usadas a três por quatro no Brasil?! Não, não sou pudico, mas detesto os hipócritas que enfiam crucifixo no cu (sigo a prática atual, adaptando-me ao tempo), chama Jesus Cristo de transsexual, são intolerantes com crenças e religiões e se põem a reclamar de limites ultrapassados.

Eu poderia dizer simplesmente: “vão chupar um canavial de rola” – é uma citação! Mas não o farei.

Lastimo profundamente que nos dias de hoje haja duas régua a medir comportamentos. Nenhuma das duas, que mede a esquerda ou à direita possuem centímetros iguais. São todos farinha do mesmo saco.

Disfarçados de defensores de “convicções” os asseclas de figuras que deveriam dar exemplos são na realidade intolerantes com a própria democracia, pois sequer aceitam as divergências que ela é capaz de assegurar. Por pior que seja dentre os piores dos regimes, a democracia ainda é o melhor. Mas exige zelo de todos, indistintamente, ou afundaremos no mesmo barco. E há remadores dispostos e atentos espreitando remadas e braçadas.

Portanto, antes de mandar alguém ir tomar no furo ou ir à merda, cuidado, você pode se atolar nela.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

INDIGNAÇÃO SELETIVA

PRÓXIMO POST

CORPORATIVISMO E CUMLLICIDADE

UM COMENTÁRIO EM “A ORGIA VOCABULAR”

Pingback: **A ORGIA VOCABULAR | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)